

"ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НАЗЫВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ"

Солиева Зарнигор Бахтияровна

Магистрант 1 курса Ферганского государственного университета

Лингвистика: русский язык

Аннотация:

В этой статье актуальность исследования связана с радостью глубокого понимания литературы; воспитанием языковой культуры и эстетического вкуса; обогащением словарного запаса. проанализировать сущность назывных предложений, определить их роль в художественной литературе и рассмотреть слияние поэтического слова и живописи. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи познакомиться с понятием «Назывное предложение»; найти назывные предложения в художественной литературе и изучить их особенности;

Ключевые слова:

Лес, Палатка, Песок, речной, волны, зима, Назывные, (номинативные) предложения, ОСП.

Назывные (номинативные) предложения – это такие односоставные предложения, в которых есть только один главный член – подлежащее. Они сообщают о том, что какое-нибудь явление или предмет существует в настоящем. В них утверждается наличие предметов или явления: «Зима. Вот и снег. Какой сильный мороз!»

Назывные предложения очень кратки (лаконичны). Они произносятся с интонацией сообщения, что какой-то предмет или явление есть в настоящем. Называя предметы, указывая место или время, назывные предложения сразу же вводят читателя в обстановку действия:

- 1) Лес. Палатка. Песок речной волны. (А. Яшин.)
- 2) Вот и зима – да не тешат салазки. (Н. Некрасов.)

Форма главного члена в назывных предложениях имеет сходство с подлежащим: «Король! – торжественно произнёс мажоржом».

Главный член назывных предложений выражен формой именительного падежа существительного и словосочетанием, которое включает именительный падеж. В принципе возможно и использование местоимения, обычно в разговорной речи: «Вот и я!» - сказала Ариэль, вplывая в гостиную. Использование независимого именительного падежа возможно в этих предложениях, так как их смысл – сообщение о бытии, наличии, существовании предмета или явления. Следовательно, предполагается лишь одно грамматическое время – настоящее. Отсутствие глагола соотносимо с нулевой связкой в составе сказуемого. При отсутствии глагола назывные ОСП не располагают грамматическими показателями значений реальности, но их соотнесение с настоящим временем предполагает реальность описываемого.

В связи со сказанным ранее заметим, что отсутствие глагола в предложении не делает его автоматически назывным. К примеру, рассмотрим такое предложение: «В тот вечер под водой была буря, а на земле – дождь». Первая часть двусоставное предложение, где действие происходит в прошедшем времени. Это означает, что вторая часть тоже должна быть в прошедшем времени, и отсутствие в ней глагола – это неполнота части. На пропуск сказуемого в этой части указывает также наличие второстепенного члена – обстоятельства, которое в составе предложения зависит именно от сказуемого. Разбирая таким образом каждое представленное нам предложение, мы будем делать верные выводы о его структуре.

Некоторые предложения с главным членом подлежащим могут быть рассмотрены двояко – и как ОСП, и как ДСП неполные: «Скоро свадьба, а под водой буря!» - грустно произнесла Ариэль». Мы бы рассматривали обе части как неполные

(пропущены глаголы "состоится" и "бушует"), на пропуск которых, как и в разобранный выше примере, указывают обстоятельства.

Для конкретизации значения назывного ОСП в него могут входить частицы, также возможен восклицательный характер назывного предложения. Обычно говорят о значениях:

1. Непосредственного восприятия - Пожар!
2. Указание – Вот лес. Вон речка.
3. Достижение – Вот и тишина.
4. Эмоциональная оценка – Ну и дом! Вот это лес! Какие перышки!

СУЩНОСТЬ ПРЕДМЕТА

Синтаксис занимает центральное место в грамматической системе языка. Сфере синтаксиса принадлежат те языковые единицы, которые непосредственно служат для общения людей и соотносят сообщаемое с реальной действительностью, включая как внешнюю, так и внутреннюю интеллектуальную и эмоциональную сферы жизни. Синтаксис как наука, изучающая строй связной речи, позволяет показать систему синтаксических единиц, связи и отношения между ними, из чего и как они состояются, какими средствами соединяются компоненты (элементы) в синтаксические единицы. Русский язык, по свидетельству писателей, ученых, общественных деятелей, является одним из богатейших языков мира. Выразительность русского языка обусловлена не только сокровищами лексики и фразеологии, но и разнообразием синтаксических единиц, в частности типов простого предложения. Простое предложение в системе синтаксиса занимает центральное место. Система типов простого предложения включает двусоставные, односоставные и нечленимые предложения. Двусоставные предложения имеют два главных члена предложения.

И звенит, звенит дорога над безмолвием седым. (А.В.Жигулин)

Двусоставные предложения - основной тип простого предложения в русском языке. Они часто бывают распространенными, в них наиболее точно и полно выражается мысль. Односоставные предложения имеют только один главный член: сказуемое или подлежащее.

Люблю тебя, булатный мой кинжал... (М.Ю.Лермонтов) ; Мороз. В лесу звенят сосульки. (А.Т.Твардовский). В нечленимых предложениях, как показывает их название, не выделяются члены предложения. Часто нечленимые предложения выражаются одним словом: частицей или междометием, поэтому и называются словами-предложениями.

Ты любишь зиму? - Да. (Нет.) Нечленимые предложения, состоящие из междометий, выражают разнообразные чувства: восхищение (Ого!), испуг (Ой!), сожаление (Увы!) и д. т.

Назывные предложения - это именные односоставные предложения с общим значением бытия предмета речи. 2. Назывные предложения часто используются в художественной литературе. 3. Они кратки, но семантически выразительны. Называя предметы и явления, констатируя их наличие, указывая место, время, состояние героя и т.д., назывные предложения сразу же вводят читателя в обстановку действия, способствуют стремительному развитию сюжета.

4. Проанализировав стихотворения, мы пришли к выводу, что назывные предложения выполняют основную роль в структуре и семантике текста.

5. Образность, яркость, выразительность, краткость и точность при минимальном использовании языковых средств - вот основное художественное назначение назывных предложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем проекте была поставлена цель: выявить художественное назначение назывных предложений, проанализировав произведения А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье...», Д. Самойлова «Чет или нечет», А.А. Ахматовой «Двадцать первое. Ночь. Понедельник», А.В. Жигулина «Черный ворон, белый снег», и эта цель была достигнута, задачи выполнены.

Изучив теоретический материал по данной теме, мы пришли к выводу, что в назывных предложениях заложены большие изобразительные возможности. Называя предметы, расцвечивая их определениями, литераторы рисуют картины природы, обстановку, описывают состояние героя, дают оценку окружающему миру.

Быстрая смена статичных картин, созданная назывными предложениями, придает тексту удивительную динамичность и легкость.

Некоторые стихотворные тексты полностью состоят из назывных предложений, что возводит в принцип их стилистическое применение.

Богатые экспрессивные возможности назывных предложений используются в творчестве многих литераторов.

Нам кажется интересным продолжить исследование в данном направлении и выяснить функции и художественное назначение других видов односоставных предложений: определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных, инфинитивных, вокативных.

Заключение

Конечно, данная работа не претендует на полноту исследования и требует дополнения.

Мы проследили в нескольких произведениях путь авторской мысли от фактического материала к сюжетному произведению и пришли к следующим выводам:

1. в литературе с помощью назывных предложений поэты передают свои чувства, иногда сознательно, иногда интуитивно;
2. нет таких мыслей и чувств, которые нельзя было бы передать предложением, но самое краткое и самое ёмкое из всех синтаксических конструкций – назывное предложение.

Целью моей работы было проанализировать сущность назывных предложений, определить их роль в художественной литературе и рассмотреть слияние поэтического слова и живописи. В результате исследования полагаю, что цель была достигнута.

Список литературы

1. Бабайцева В.В. и др. Русский язык. Теория. 5–11-е классы: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 1995.
2. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Просвещение. 2002.
3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Под ред. И.Б. Голуб. 3-е изд., испр. М.: Рольф, 2001.
4. Рухленко Н.М. Односоставные предложения в художественном тексте // Русский язык в школе. 2004.
5. Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах. 10-11 кл. М.: Экзамен. 2007.